

Dr inż. Ryszard Mazurek

Zadrzewienia robinii akacjowej na terenach rolniczych. Bilans wad i zalet¹

1. Co to jest zadrzewienie?

Zadrzewienia to zwykle pojedyncze drzewa lub krzewy, albo ich niewielkie skupiska, wraz z terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej.

W programie Zwiększania Lesistości Polski zadrzewienia są uznawane za „zamiennik” lasu i powinny być upowszechniane na terenach, gdzie ze względu na wysoką jakość gleb niewskazane byłoby zalesianie. Zakładanie zadrzewień jest traktowane jako „równorzędny z zalesianiem czynnik ochrony i użytkowania przestrzeni przyrodniczej”.

2. Akacja, grochodrzew czy robinia?

Robinia akacjowa (*Robinia pseudoacacia*), inaczej grochodrzew, pochodzi z Ameryki Północnej (USA). W języku niemieckim jest nazywana akacją fałszywą. Nazwa angielska to dosłownie „czarna szarańcza” – co po pierwsze łączy się z kształtem strąków przypominających szarańczę, a po drugie z siłą życiową robinii – tam gdzie się pojawia, jest trudna do wytępienia.

Do Europy została sprowadzona z Ameryki Północnej jako roślina egzotyczna w XVII w. przez francuskiego ogrodnika Jeana Robin, od nazwiska którego pochodzi jej nazwa. Obecnie w wielu krajach jest powszechnie sadzona nie tylko w parkach, ale i w lasach. Na terenie Wielkopolski była stosowana w XIX w. do zadrzewień przeciwwietrznych w majątku gen. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi. W południowej części kraju zadrzewienia robinii akacjowej (grochodrzewu) były stosowane między innymi w celu umacniania ścian wąwozów lessowych, na przykład na terenach Płaskowyzu Proszowickiego i Wyżyny Miechowskiej.

Robinia akacjowa odznacza się bardzo skromnymi wymaganiami glebowymi i jest wytrzymała na suszę

glebową, znosi przymrozki wiosenne oraz zasolenie. Najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, a nieodpowiednie są dla niej jedynie gleby zbyt ciężkie i wilgotne.

Ze względu na niewielkie wymagania glebowe robinie wykorzystuje się do zadrzewiania wszelkich nieużytków, byłych kopalni odkrywkowych oraz terenów zniszczonych niewłaściwą działalnością człowieka. Po raz pierwszy została ona zastosowana do rekultywacji w Chinach już na początku XX w., na terenach Wyżyny Lessowej zdegradowanych przez erozję.

Fot. 1. Zadrzewienie pasowe złożone z robinii na terenie Wielkopolski w okolicach Turwi (fot. P. Zadrożny)

3. Rola zadrzewień robinii akacjowej w krajobrazie rolniczym

3.1. Produkcja drewna

Bezpośrednia funkcja produkcyjna zadrzewień polega na produkcji drewna, a w przypadku robinii jest to drewno o niskiej wilgotności oraz wysokiej wartości kalorycznej. Bardzo ważną cechą robinii jest jej szybkie tempo przyrastania, dzięki czemu jest zaliczana do roślin energetycznych, a jej plantacje w tym roku wspomagają dodatkowe dopłaty.

¹ Część prezentowanych wyników badań autora pochodzi z prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007–2009 jako projekt badawczy N N310 4352 33.

W obecnych latach pozyskiwanie drewna z plantacji lub zadrzewień drzew szybko rosnących jest sposobem zaspokojenia części potrzeb energetycznych gospodarstw rolnych. Drewno robinii jest najcięższym drewnem, jakie można uzyskać z plantacji odrosłowych w warunkach klimatycznych Polski, więc stanowi bardzo wartościowe źródło energii, dużo bardziej kaloryczne w porównaniu np. do drewna wierzby czy brzozy.

Przyrost plonu suchej masy drewna robinii na plantacjach na Węgrzech i w USA wynosi od 5,7 do 14 t/ha/rok. W zadrzewieniach położonych na terenach rolniczych tempo wzrostu robinii powinno być równie wysokie lub wyższe niż na plantacjach energetycznych ze względu na pobieranie przez drzewa mikroelementów pochodzących z nawożenia pól uprawnych.

Drewno grochodrzewu ma wysokie walory użytkowe: jest twarde i wytrzymałe na warunki atmosferyczne. W przeszłości hodowano robinie między innymi do wyrobu masztów, konstrukcji mostów,

Fot. 2. Umocniony robiniami wąwóz lessowy (fot. R. Mazurek)

młynów wodnych, stempli górniczych etc. Na wsi służyła między innymi do wyrobu progów drzwiowych i konstrukcji wozów. Obecnie jest stosowana do wyrobu mebli ogrodowych, parkietów, elementów wyposażenia wnętrza.

3.2. Wpływ na plon roślin uprawnych i trudność uprawy

Oddziaływanie różnogatunkowych zadrzewień na sąsiadujące uprawy jest wielostronne i może przejawiać się zarówno w formie korzystnej, jak i negatywnej dla produkcji rolnej. Zasięg i stopień nasilenia tego wpływu jest zróżnicowany i zależy od:

- rozmiaru i struktury (zwartości) zadrzewienia,
- usytuowania pola w stosunku do zadrzewienia,
- składu gatunkowego drzew i ich wieku,
- odległości od zadrzewienia,

- gatunku rośliny uprawnej i fazy rozwojowej,
- rodzaju gleb,
- warunków pogodowych,
- zastosowanych zabiegów uprawowych.

Robinie od wielu lat stosowano w zadrzewieniach przeciwwietrznych, których zadanie polegało na ograniczaniu prędkości wiatru, co również zmniejsza parowanie sumaryczne, dzięki czemu rośliny mają zapewnione lepsze warunki wzrostu. Pasy wiatrochronne zadrzewień zmniejszają szkody wyrządzone przez wiatr roślinom uprawnym (wylęganie zbóż, strącanie owoców i liści, zakłócanie zapylania).

Ewentualny niewielki spadek wydajności upraw w pasie gruntu wzdłuż zadrzewienia wynika z faktu konkurencji o wykorzystanie składników pokarmowych, wody i światła pomiędzy drzewami i roślinami uprawnymi. Jeśli jednak zadrzewienie jest osłoną przeciwwietrzną, spadek plonu rekompensuje wzrost wydajności plonu z obszaru chronionego przed wiatrem.

Badania dowiodły, że plony roślin uprawnych tuż przy samych drzewach są bardzo niskie (do 60%) i zwiększają się w miarę oddalania się od nich. W odległości równej kilkukrotnej wysokości drzew po stronie odwietrznej i kilkunastokrotnej po stronie zawietrznej plony są największe.

Wpływ zadrzewień na trudność uprawy wynika z konieczności omijania w trakcie prac polowych drzew lub gałęzi „wychodzących” w pole. Problem ten może być skutecznie zniwelowany dzięki prawidłowej pielęgnacji zadrzewień. Siła życiowa grochodrzewu wymusza systematyczne prowadzenie prac pielęgnacyjnych – w przeciwnym wypadku zadrzewienie może w szybkim tempie zdziczeć i zamiast ułatwiać gospodarowanie może stać się uciążliwym problemem. Robinia nastręcza dodatkowe utrudnienie – posiada płytki i rozległy wiązkowy system korzeniowy i od niego wyrastają odrosty korzeniowe, które mogą pojawiać się stosunkowo daleko od linii drzew i, co prawda w małym stopniu, utrudniać uprawę gleby. Konieczna jest w tym przypadku coroczna głęboka orka.

3.3. Ograniczenie erozji wodnej i wietrznej

Zadrzewienia chronią grunty przed erozją wodną, przechwytyując część wody ze spływów powierzchniowych oraz umożliwiając jej przenikanie w głąb gleby. Ponadto zalegające na powierzchni pola opadłe liście drzew mogą ograniczać na wiosnę zmyw powierzchniowy. W zadrzewieniach przeciwoerozyjnych stosowana jest między innymi robinia, gdyż odznacza się szerokim i silnym systemem korzeniowym, który do-

skonale zapobiega erozji gleby. Robinia jest wskazana do tego typu nasadzeń, gdyż charakteryzuje się szybkim przyrostem, zwłaszcza na glebach lessowych. Stosuje się ją również do zadrzewiania hałd, wysypisk, wyrobisk piaskarni, stromych i suchych zboczy.

Zadrzewienia mogą być wykorzystywane do ograniczania erozji wąwozowej, szczególnie intensywnej w rejonie występowania lessów. Wąwóz pozostawiony bez zabezpieczenia w postaci zadrzewień (na przykład robinii) ulega dalszemu poszerzaniu, aż do osiągnięcia stanu równowagi i złagodzenia zboczy.

Wiele starszych zadrzewień wiatrochronnych, to przede wszystkim szerokie pasy złożone głównie z grochodrzewu. Zadrzewienia te mają przebieg południkowy, aby najskuteczniej przeciwstawić się przeważającym wiatrom zachodnim. Grochodrzew jako roślina o silnych właściwościach allelopatycznych nie dopuszcza do rozrostu podszytu, co zwiększa ażurowość takiego zadrzewienia, a tym samym jego wiatrochronną skuteczność. Rola przeciwwietrzna zadrzewień rośnie w związku z częstym występowaniem suszy na wiosnę, gdy gleba nie jest okryta roślinnością i podatna na wywiewanie.

3.4. Zadrzewienia ostoją dzikiej fauny

Zadrzewienia śródpolne stanowią schronienie dla dziko żyjących zwierząt. Są także źródłem pokarmu dla pszczół. Rośliny dziko rosnące w zadrzewieniach, w przeciwieństwie do krótkotrwałych pożytków z upraw, zapewniają ciągłość zasobów pokarmowych pszczół. Tworzą one tzw. taśmę pokarmową, na którą składają się kolejno zakwitające w czasie sezonu wegetacyjnego zioła, krzewy i drzewa. Robinia jest jednym z najcenniejszych drzew dla pszczelarstwa. Jej białe kwiaty zawierają dużo nektaru, z którego pszczoły wytwarzają miód akacjowy.

Znaczna różnorodność fauny pasów i kęp drzew oraz krzewów przegradzających pola jest ważna dla rolnictwa w aspekcie naturalnego ograniczania rozwoju szkodników. Gatunki, które mają tendencję do masowego pojawiania pozbawione są takich szans, gdyż pasożyty i drapieżniki ograniczają w naturalny sposób liczebność szkodników. Obniża to konieczność używania pestycydów, a przez to koszty produkcji.

3.5. Kształtowanie właściwości gleb uprawnych sąsiadujących z zadrzewieniami

3.5.1. Retencja wodna

Zadrzewienia wpływają na zwiększenie wodnej retencyjności środowiska. Dzieje się tak na skutek nie tylko zmniejszenia parowania, ale także uła-

twionej infiltracji wody w głąb profilu glebowego dzięki penetracji korzeni drzew oraz retencji wynikającej ze zwiększania przy zadrzewieniach zawartości próchnicy w glebie. Opad liściowy zalegający na powierzchni gleb uprawnych, spełniając podobną rolę jak mulcz, wpływa na ograniczenie parowania. Odpowiednio ukształtowane i usytuowane zadrzewienia na terenach rolniczych kraju mogłyby zwiększyć ogólną retencję rocznie nawet o 3 mld m³ wody.

Znaczenie funkcji retencyjnej zadrzewień śródpolnych może znacznie wzrosnąć w przyszłości, w związku z przewidywanymi globalnymi zmianami klimatu. W przypadku spełnienia się prognoz zakładających zmniejszenie ilości opadów, zadrzewienia zwiększając retencję, mogłyby ograniczać powiększające się niedobory wody dla roślin uprawnych. W badaniach (prowadzonych w Chinach) nad rolą robinii w kształtowaniu właściwości gleb lekkich stwierdzono dodatni wpływ grochodrzewu na poprawę warunków hydrofizycznych gleb lekkich.

Wyniki tych badań potwierdzone zostały w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w badaniach dotyczących właściwości powietrzno-wodnych lessowych gleb uprawnych sąsiadujących z zadrzewieniami robinii. Wilgotność aktualna prób glebowych pobranych w okresie wczesnowiosennym była ściśle związana z odległością od zadrzewień. W próbach oddalonych do 14 m od drzew wynosiła ponad 19% (19,77–21,24%), podczas gdy w strefach 14–24 m była niższa (18,92–16,33%). Najmniejszą wartość przyjmowała w strefach najdalej położonych od zadrzewień tj. ponad 20 m od linii drzew, gdzie wynosiła mniej niż 17%.

Ryc. 1. Wilgotność gleby [%] w zależności od odległości od zadrzewień robinii [Mazurek, Zaleski 2007]

Polowa pojemność wodna bardzo dobrze określa potencjalne zdolności retencyjne gleb. Wielkość była najwyższa w glebach położonych do 6 metrów od zadrzewień, gdzie wynosiła ponad 30 m³·100m⁻³.

3.5.2. Zawartość i jakość próchnicy

Próchnicotwórczą rolę zadrzewień robinii akacjowej podkreślają chińscy naukowcy. Badania przeprowadzone przez autora na polu uprawnym sąsiadującym

z zadrzewieniami grochodrzewu potwierdzają doniesienia o próchnicotwórczej roli zadrzewień. W próbkach pobranych w odległości do 2 m od drzew robinii zawartość próchnicy wynosiła 3,6%, tj. dwa razy więcej niż w glebie pobranej w odległości 22–24 m od zadrzewień.

W badaniach dotyczących jakości próchnicy gleb uprawnych sąsiadujących z drzewami robinii stwierdzono, że im bliżej drzew robinii tym wyższa zawartość trwałych połączeń próchnicznych o wysokim stosunku kwasów huminowych do fulwowych, a więc – z punktu widzenia rolnika – najbardziej pożądaných.

W glebach sąsiadujących z zadrzewieniami robinii akacyjowej występuje również większa aktywność enzymatyczna gleby związana z wyższą zawartością próchnicy.

3.5.3. Zawartość składników pokarmowych

Robinia należy do grupy roślin określaných jako „N fixing trees”, czyli żyjących w symbiozie z mikroorganizmami (bakteriami brodawkowymi z rodzaju *Rhizobium*) zdolnymi do biologicznego wiązania azotu atmosferycznego. Dzięki temu drzewa te mogą wzbogacać w azot gleby, na których rosną, głównie poprzez opad liści i gałęzi oraz obumierające korzenie i ich wydzieliny.

Badania prowadzone przez autora dowiodły że najwyższa zawartość azotu ogólnego charakteryzowała gleby oddalone 6–10 m od grochodrzewu. W glebach dalej położonych zawartość badanego pierwiastka była niższa, przyjmując wartości najniższe w próbach oddalonych ponad 18 m od drzew.

Niższy plon, a co za tym idzie niższe pobranie, jak również dopływ materii organicznej w postaci opadu roślinnego powoduje, że pas pola uprawnego przylegający do zadrzewień jest, jak wykazały badania autora, zasobniejszy także w przyswajalny potas i fosfor.

Ryc. 2. Zawartość azotu ogólnego [%] w glebie w zależności od odległości od zadrzewień robinii akacyjowej [Mazurek 2006]

Wspomniane przestrzenne rozmieszczenie składników pokarmowych na polach uprawnych sąsiadujących z zadrzewieniami powinno być brane pod uwagę przy planowaniu nawożenia. Nieuwzględnianie w nawożeniu azotowym tego dodatkowego „dopływu” składników może powodować zarówno straty ekonomiczne (np. wyleganie zbóż), jak i zagrożenia środowiskowe związane z przeazotowaniem gleb uprawnych.

4. Agroforestry i zmiany klimatyczne a robinia

Sposób gospodarowania przejęty z Anglii w XIX w. przez Chłapowskiego i skutecznie zastosowany w Wielkopolsce jest obecnie promowany w krajach narażonych na suszę jako metoda ograniczania jej skutków. Jest określaný mianem „agroforestry” i definiowany jako sposób użytkowania ziemi, w którym w uprawie roślin i/lub hodowli zwierząt na tej samej powierzchni gruntów uwzględnia się także rośliny drzewiaste.

W tym sposobie użytkowania często są uwzględniane drzewa zaliczane do „N fixing trees”, czyli zdolne do podwyższania zawartości azotu w glebie, co stanowi naturalne źródło azotu i wpływa na wysokość plonów.

Dodatkowy aspekt stosowania zadrzewień robinii stanowi fakt, że gatunek ten jest drzewem szybko ro-

Fot. 3. Liście i strąki robinii rozkładające się na powierzchni pola uprawnego (fot. R. Mazurek)

Fot. 4. Zadrzewienie pasowe robinii na terenie Płaskowyzu Proszowickiego (fot. R. Mazurek)

snącym i asymilującym duże ilości CO₂, a więc przyczyniającym się do zmniejszania ilości gazów cieplarnianych. Poza tym przedmioty wykonane z drewna grochodrzewu są bardzo trwałe, czyli dwutlenek węgla zostaje na długo związany w drewnie o wysokiej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.

5. Potrzeby i możliwości zwiększania powierzchni zadrzewień na terenie województwa małopolskiego

Na mapie przedstawiającej konieczność stosowania zadrzewień w Polsce najpilniejsze potrzeby dotyczą obszaru wyżyn lessowych Małopolski (Wyżyna Miechowska, Płaskowyz Proszowicki) oraz Pogórza Karpackiego. Tereny te charakteryzujące się najintensywniejszą erozją, odznaczają się jednocześnie glebami o wysokiej przydatności rolniczej, dlatego powiększenie ich lesistości jest nierealne. Rolę lasów na tych terenach mogłyby spełniać zadrzewienia, które właściwie wkomponowane w krajobraz rolniczy, dzięki dłuższej linii kontaktu z polami uprawnymi mogą oddziaływać na większy obszar niż zwarty kompleks leśny o takiej samej powierzchni.

Oczywiście duże rozczłonkowanie pól uprawnych na terenie Małopolski uniemożliwia tworzenie dużych struktur, tego typu formacje roślinne w warunkach silnego rozczłonkowania pól siłą rzeczy mogą być tylko niewielkie obszarowo i powinno się je lokować na granicach działek, przy drogach dojazdowych do pól, wąwozach, na nieużytkach. W niektórych tego typu miejscach zadrzewienia już istnieją, stając się cennym elementem krajobrazu.

Robinia, jako roślina o wielu wszechstronnych walorach użytkowych, środowiskowych oraz stosunkowo małych wymaganiach glebowych wydaje się być jednym z gatunków, które w programie upowszechniania zadrzewień powinno być szeroko stosowane.

Literatura:

- Banaszak J., Cierzniaak T.** 1997. Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla owadów zapylających. [W:] Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy ich rozwoju w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski. Wydż. Ochr. Środ., Urząd Wojewódzki, Płock, 52–60.
- Karg J.** 1977. Rola zadrzewień w regulacji biocenozy na obszarach rolniczych. [W:] Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy ich rozwoju w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski. Wydż. Ochr. Środ., Urząd Wojewódzki, Płock, 40–51.
- Mazurek R.** 2006. Influence of black locust (*Robinia pseudoacacia*) afforestation on total nitrogen and carbon in loess soil. [In:] Biotechnology 2006, Plant Biotechnology, Scientific Pedagogical Publishing, University of South Bohemia České Budějovice, Czech Republic ISBN 8085645–53–X, 670–672.
- Mazurek R., Zaleski T.** 2008. The role of black locust (*Robinia pseudoacacia*) mid-field shelterbelts in shaping of some water-air properties of arable brown soil developed from loess. *Polish Journal of Environmental Studies*, 17, 2C, 20–25.
- Mazurek R., Piotrowska A.** 2008. Influence of black locust (*Robinia pseudoacacia* L.) afforestation on fractional humus composition of a cultivated loess soil. *Ecological Chemistry and Engineering (w druku)*.
- Pacyniak C.** 1981. Robinia akacja (*Robinia pseudoacacia* L.) w warunkach środowiska leśnego w Polsce. Wyd. AR Poznań, 1–85.
- Piotrowska A., Mazurek R.** 2007. Enzyme activities of carbon and nitrogen transformation in typical brown soil of black locust (*Robinia pseudoacacia* L.) influence area. *Humic Substances in Ecosystems*, 7, 111–115.
- Ryszkowski L., Bałazy S.** 1997. Znaczenie zadrzewień dla gospodarki wodnej i procesów samooczyszczania w środowisku rolniczym. [W:] Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy ich rozwoju w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski. Wydż. Ochr. Środ., Urząd Wojewódzki, Płock, 22–27.
- Tałałaj Z.** 1997. Wpływ zadrzewień na plonowanie roślin rolniczych. [W:] Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy ich rozwoju w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski. Wydż. Ochr. Środ., Urząd Wojewódzki, Płock, 72–91.
- Węgorzek T.** 1997. Znaczenie zadrzewień w przeciwdziałaniu wodnej i wietrznej erozji gleby. [W:] Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy ich rozwoju w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski. Wydż. Ochr. Środ., Urząd Wojewódzki, Płock, 28–39.
- Zajączkowski K.** 2007. Robinia akacja jako roślina energetyczna. *Wokół Energetyki*, 5, 30–33.